

Православное просвещение эвенов крайнего северо-востока Сибири

А.И. Ткалич

Российский государственный гуманитарный университет

125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15, корп. 5

Russian State University for the Humanities

Chayanova str. 15, build. 5, Moscow 125047 Russia

e-mail: tkalichai@mail.ru

Ключевые слова: эвены, христианское просвещение, этнокультурная трансформация.

Key words: Evens, Christian education, ethnocultural transformation.

Резюме. В статье рассмотрены особенности православного просвещения эвенов, издревле проживающих на территории Крайнего Северо-Востока, характер их контактов с русскими казаками и купцами, начиная с 30-х годов XVII века, а также кардинальная этнокультурная трансформация, произошедшая после принятия эвенами православия.

Abstract. The article considers the features of the Orthodox education of the Evens, who have been living in the territory of the Far North-East since ancient times, the nature of their contacts with Russian Cossacks and merchants, since the 30s. XVII century, as well as a radical ethno-cultural transformation that occurred after the adoption of Orthodoxy by the Evens.

[**Tkalich A.I.** Legal education of the Evens of the extreme north-east of Siberia]

Эвены (*ламуты, тунгусы* - до революции 1917 г.) как самостоятельный этнос появились на территории Крайнего Северо-Востока достаточно давно, и то, что земля их предков лежит в более южных регионах Сибири свидетельствует как самоназвание: считается, что пришли они с предгорий хребта Увань в Забайкалье, так и особый крой одежды - и мужчины и женщины одеты в традиционную одежду распашного типа. В условиях сурового Крайнего Севера эвены стали закрывать грудь специальным передником. Эвены, в отличие от других коренных народов Крайнего Северо-Востока, предпочитают верховую езду на оленях - как своеобразное напоминание, что их предки жили в более южных регионах и передвигались верхом, а вытесненные недружественными племенами в тундровую зону, сменили лошадей на оленей. Да и в фольклоре

эвенов много сюжетов и преданий, свидетельствующих о давних событиях и предках, которым были знакомы иные, более благоприятные климатические условия, чем нынешние на Крайнем Северо-Востоке Сибири. В XVII веке эвены одними из первых столкнулись с русскими землепроходцами. Их взаимоотношения быстро приняли дружелюбный и взаимовыгодный характер - эвены становились проводниками для русских отрядов, успешно торговали на ежегодных обменных ярмарках и торжищах, связывались брачными узами: эвенские женщины охотно выходили замуж за служилых русских казаков, получая обеспеченное будущее для себя и своих детей.

Принимая крещение, эвены переходили на русский тип общения между собой и со знакомыми купцами, приветствуя друг друга при встрече словами: «торова, брат! (здорово, брат!)». После чего следовало троекратное целование (Олсуфьев, 1896: 139). До сих пор в эвенских семьях как реликвию берегут православные иконы - «хэвки», «нэнгун», или, как называют их Охотские эвены - «тангара», а также нательные крестики. Все это досталось нынешнему поколению эвенов от предков (Бурыкин, 1993: 66). Еще и в наше время, в некоторых традиционных эвенских жилищах - «дю, ураса» можно увидеть висящие как раз напротив входа на поперечной жерди, на специальных деревянных крючках, старинные иконы. К примеру, анюйская эвенка Мария Николаевна Щербакова, сохраняет икону, которая досталась ей от матери, а той от бабушки. Это небольшая, размером 10x15 см иконка медного литья, прикрепленная к деревянной дощечке, - образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Рядом с иконкой, которая, Мария Николаевна всегда вешает футляр из оленьей замши с нашитым на нем большим крестом из темно-синей ткани с красной окантовкой. На вопрос, всегда ли висит иконка в урасе, Мария Николаевна ответила утвердительно, но уточнила, что из футляра она вынимает ее по воскресеньям, как делала ее мать. Благоговейное отношение к православным иконам выражалось у эвенов и в том, что при перекочевках семейную икону вез особо подобранный для этого олень «хэвкирук».

С принятием христианства эвены восприняли еще и новый календарь - святцы-месяцеслов, или, как произносили они - «чивессе». Он представлял собой плоскую деревянную дощечку с углублениями-рядами, по числу дней и месяцев в году. С помощью деревянных щепочек, переносимых хозяином, уточнялся день и месяц, а также особо важные дни - Великие православные праздники, посты и именины членов семьи. Православные праздники, кстати, эвены праздновали своеобразно и трогательно: наводили порядок в жилище и на каждую вещь укладывали сделанные из щепочек крестики. Когда подобная церемония была проведена, все приступали к общей трапезе (Бурькин, 1993: 67). Так праздновали Рождество Христово, Пасху и другие праздники. Так как священники не часто бывали в оленеводческих стойбищах, эвены заранее, загодя уточняли у него, когда в тот год празднуется Пасха Христова, когда начинается Великий пост. Выясняли и другие изменения в православном календаре, в связи с переходящими датами праздников и постов - писал А.В. Олсуфьев (1896: 139).

Дважды в день, вставая рано утром и отходя ко сну вечером, эвены молились, обращаясь к Богу с просьбами о здоровье себе и своим близким. Молитвы эти были немногословными: «Дай Бог здоровье - такому-то и такому родному человеку», или «Чтоб я здоровым, был, дай!». Обращение к Иисусу Христу, к Богородице, к Николаю Чудотворцу всегда присутствовали в молитве эвенов. Исследователи отмечают, что даже во время испуга эвен непременно воскликнет: «Киристос!», «Микулай!», т.е. «Христос!», «Николай (Чудотворец)!» (Бурькин, 1993: 67).

Произошли коренные изменения и в похоронном обряде эвенов. Если в старину, своих умерших они хоронили, укрепляя погребальное сооружение на деревьях, то с принятием христианства, захоронения стали проводить по-русски, водружая на могиле высокий, до трех метров крест, на поперечной перекладине которого, нередко укрепляли птичьи фигурки.

Благодаря процессу крещения и укрепления в вере, речь эвенов также изменилась. Появились такие слова, как: «хэвкги» - «креститься», «хэвкилкен» - «крещеный», «хэвкилэн» -

«крестная мать», «купту» - «венчаться», «пости» - «поститься» и др (Бурыкин, 1993: 67-68).

Исследователи отмечают, что с принятием Православия, у эвенов появилась письменность. Решающую роль в этом сыграла деятельность священника Стефана Евсеевича Попова, много лет подвизавшегося в качестве настоятеля Гижигинской Спасской и Тауйской Покровской церквей, в совершенстве владевшего эвенским языком, сделавшего перевод Евангелия от Матфея и других богослужебных книг на язык эвенов Охотского побережья. Работу эту он проделал в содружестве с толмачом Шелудяковым, заложив основу эвенского литературного языка. Вскоре, а именно в 1854 году, Евангелие от Матфея было издано Синодальной типографией в Санкт-Петербурге, а в 1880 переиздано в Казани. В 1858 году был издан «Тунгусский букварь» с молитвами. В 1859 году отдельным изданием вышел «Русско-эвенский словарь» на 1500 слов, переизданный в Казани в 1900 году (Зыбин, 1992: 14).

Для духовного окормления православных эвенов имелись церкви и часовни: в Охотске, Тауйске, Ямске, Оле, Гижиге, в Верхне-Колымске и Средне-Колымске; часовни в Ерополе, в Сен-Кельском и Эломбальском миссионерских станах, в селении Колымское, в с. Армань; церкви на Оймяконе и Енжени. Эвены-оленоводы, составлявшие большинство прихожан перечисленных церквей, заботились о благоуукрашении своих храмов. До нашего времени сохранились далеко не все имена тех, кто вносил пожертвования на строительство церквей и часовен в Охотском уезде, но о некоторых из них сообщалось в Епархиальных Ведомостях. Так, указом Святейшего Правительствующего Синода от 29 сентября 1893 года за №34457 объявлено, что по ходатайству Камчатского епархиального начальства, преподано благословение Священного Синода с грамотами: 4) Тунгусу Гавриилу Необутову, за пожертвование на построение новой часовни в селении Ола... и в пользу Тауйской школы грамоты деньгами и вещами на сумму 495 рублей» (Ткалич, 2011: 87).

В приходе Гижигинской Спасо-Преображенской церкви, согласно отчету Владивостокского Епархиального Комитета

Православного Миссионерского общества за 1914 год, значились эвены Уяганского рода - 452 муж. и 459 жен.; Гижигинского рода - муж 53 и жен. - 55 чел.; Долганского рода - муж. 94 чел и жен. 92 чел.; Хабаровского рода - муж. 56 чел. и жен. 67 чел. Сам храм, отмечено в отчете - «недавно отремонтированный» (Ткалич, 2011: 87). Священником-миссионером служил в те годы иеромонах Нифонт. В 1913 году он побывал в стойбищах новоселкинских эвенов, на реке Новоселка, в 75 верстах от Гижиги. Миссионер сообщал в своем отчете, что новоселкинские эвены были весьма рады ему, так как у них почти три года не бывал ни один священник. О. Нифонт совершил требы, причастил исповедовавшихся, окропил святой водой стадо оленей. Находясь в стойбище в течение трех дней, священник беседовал с эвенами на темы жизни и по вопросам православной веры. В своем отчете он сетовал, как тяжело служить в холодных дымных жилищах оленеводов. Однако радость жителей тундры, видящих у себя редкого гостя-священника, заставляла забывать все трудности и невзгоды, - ведь это была их обычная жизнь в суровых пределах Охотско-Камчатского края. В своем отчете, священник сокрушался, что нечестные купцы, пользуясь темнотой и неосведомленностью тундровых жителей, за бутылку спирта отбирают за бесценок у эвенов дорогих лисиц и иную пушнину, а за фунт табака требуют пять рублей. Если же тундровик расплачивается пушниной, с него берут еще больше. Целый сезон напряженного труда эвена уходит практически за копейки, а купцы наживают целые состояния. О. Нифонт высказал пожелание открывать для детей эвенов школы с общежитием, считая, что просвещение - самый верный путь решения проблем жителей тундры (Ткалич, 2011: 88). Не утихла в эвенах тяга к православной вере даже с приходом советской власти. Конечно, со временем идеологическая борьба с религией потепленно давала свои плоды, но, как отмечают исследователи, еще в 1920-1930 гг., представители эвенских родов время от времени обращались к властям - то с просьбой о ремонте приходской церкви, то с просьбой прислать священника (Гурвич, 1966: 113; Туголуков, 1985: 122).

Таким образом, множественные факты, скрупулезно зафиксированные в трудах ученых, которых трудно заподозрить в лояльности к православию и православной церкви, свидетельствуют о серьезной и последовательной работе Русской Православной церкви среди эвенов по распространению и укреплению основ православного вероучения, которое не смогли искоренить даже советская идеологическая машина. Насколько это важно для современного поколения эвенов, каким образом имеющийся потенциал можно использовать в укреплении православия в среде коренного населения региона в целом - эти вопросы предстоит изучать и на основе полученных данных видеть перспективы укрепления России на самых дальних своих рубежах.

ЛИТЕРАТУРА

- Бурькин А.А. 1993. Религиозные воззрения эвенов. - Краеведческие записки. 19: 50-72.
- Гурвич И.С. 1966. Этническая история Северо-Востока Сибири. М.: Наука. 248 с.
- Зыбин Н.А. 1992. История возникновения и возрождения эвенской письменности. - История и культура эвенов. 39 с.
- Олсуфьев А.В. 1896. Общий очерк Анадырской округи, ее экономического положения и быта населения. ЗОРГО. Т. 2, вып. 1. СПб.: Типография Императорской Академии наук. VIII, 223 с.
- Ткалич А.И. 2011. Православная миссия на Крайнем Северо-востоке (XVII-нач. XX вв.). М. 235 с.
- Туголуков В.А. 1985. Социально-экономические и этнокультурные изменения у эвенов в советское время. Этнокультурные процессы у народов Сибири и Севера. М.: Наука. 206 с.

Поступила / Received: 07.02.2026

Принята / Accepted: 03.03.2026